

УДК 81

ШКОЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: АББРЕВИАТУРЫ, МЕМЫ И ЭМОДЗИ

МАМАНИЁЗОВА СЕВИНЧ ОЙБЕКОВНА

бакалавр 4 курса Национальный педагогический университет Узбекистана имени Низами, Узбекистан, Ташкент

Научный руководитель – З.С. БАБАЕВА
Ташкент. Узбекистан

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности школьной коммуникации в условиях цифровой эпохи, когда традиционные формы устного и письменного взаимодействия активно дополняются новыми средствами выражения мысли. Особое внимание уделяется использованию аббревиатур, мемов и эмодзи как маркеров современного ученического дискурса. Анализируется их роль в формировании речевой культуры школьников, а также в развитии навыков межличностного и учебного общения. Цифровые средства коммуникации становятся не только отражением социокультурных процессов, но и важным инструментом в педагогической практике, требующим внимательного изучения и методической интеграции в обучение.*

***Ключевые слова:** школьная коммуникация, цифровая эпоха, аббревиатуры, мемы, эмодзи, речевая культура, образовательная среда.*

В современном мире коммуникация занимает центральное место в образовательном процессе. Особенно ярко это проявляется в школьной среде, где взаимодействие между участниками образовательного процесса становится не только необходимостью, но и важным фактором успешного обучения. Школьная коммуникация представляет собой особый тип речевого и цифрового взаимодействия, включающий уникальные особенности, связанные с возрастными, социальными и технологическими аспектами [1, с.34].

Общение между учениками средних классов – важный аспект школьной жизни, который напрямую влияет на формирование личности, развитие социальных навыков и успешность учебного процесса. За последние годы способы и формы общения школьников значительно изменились под влиянием цифровых технологий, социальных сетей и культурных трансформаций [2, с.58; 3, с.74]. Ранее общение между школьниками преимущественно происходило в очной форме – во время уроков, перемен, внеурочных занятий или во дворе школы. Сегодня значительная часть общения переместилась в цифровую среду:

- **социальные сети и мессенджеры:** ученики активно используют WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Instagram для обмена сообщениями, фотографиями, видео, а также для организации совместных мероприятий;

- **игровые платформы и виртуальные пространства:** общение происходит и в онлайн-играх, что создаёт новые формы взаимодействия и сотрудничества.

Цифровое общение отличается скоростью, доступностью и возможностью постоянного контакта, но при этом снижает количество живых встреч и иногда приводит к поверхностности отношений.

Общение школьников средних классов стало более разнообразным и многогранным. В разговорной речи и переписках появляются **аббревиатуры** (сокращённые слова или наборы букв, обозначающие более длинные выражения), **эмодзи** (маленькие цветные значки или картинки, выражающие эмоции, предметы или идеи в электронном общении) и **мемы** (изображения, видео или фразы, быстро распространяемые в интернете и используемые для шуток, выражения мыслей или эмоций; основаны на популярных ситуациях, персонажах или

юморе, понятны определённой группе людей). Всё это отражает стремление к быстрому и эмоциональному обмену информацией [2, с.59; 3, с.75].

Ниже приведены примеры использования аббревиатур, эмодзи и мемов в общении между учащимися:

аббревиатуры:

- ОК – «хорошо», «понятно» (например: «Задание сделаю, ОК?»)
- СПС – «спасибо» (например: «СПС за помощь с домашкой!»)
- КП – «контрольная работа» (например: «Завтра КП по математике, готовишься?»)
- ЗЗ – «завтра звонок» или «завтра занятие» (в зависимости от контекста)
- ПЖЛ – «пожалуйста» (например: «Помоги с уроком, пжл»)
- ЪЫЬ – выражение удивления или растерянности (чаще в игровой среде);

эмодзи:

- 😊 – улыбка, дружелюбие (например: «Ты молодец! 😊»)
- 😞 – грусть или сожаление (например: «Я не сдал тест 😞»)
- 🔥 – что-то крутое, классное (например: «Этот мем просто 🔥»)
- 😂 – смех, шутка (например: «Твой рассказ меня рассмешил 😂»)
- 👍 – одобрение, согласие (например: «Хорошо, договорились! 👍»);

мемы:

- мем с изображением кота и надписью «Когда учитель задаёт домашку на выходные» – выражает недовольство или шутливое возмущение.

- мем «Это же просто!» с героем из популярного фильма – подчёркивает лёгкость выполнения задания.

- мем с изображением героя, устало смотрящего в книгу – показывает усталость от учёбы.

- мемы с фразами «Я на контрольной» и картинками паники или удивления – отражают эмоции школьников во время экзаменов.

Использование таких элементов делает общение более выразительным и эмоциональным, помогает быстро передавать настроение или отношение к ситуации. Школьная коммуникация как особый тип речевого и цифрового взаимодействия отражает современные реалии и потребности образовательного процесса [1, с.40; 5, с.22]. Изменения в способах общения между учениками, переход к активному использованию цифровых платформ, а также интеграция традиционных и новых форм коммуникации создают уникальную среду, способствующую развитию не только академических, но и социальных компетенций.

Таким образом, понимание особенностей и динамики школьного общения позволяет эффективно поддерживать учебный процесс, формировать позитивные межличностные отношения и готовить учащихся к успешной жизни в современном информационном обществе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильева И. В. Коммуникация в образовании: теория и практика / И. В. Васильева. – Москва: Издательство «Педагогика», 2019. – С.34-40
2. Капустина И.В. Цифровая грамотность школьников: современные подходы и методики / И. В. Капустина // Вестник образования. — 2021. – № 3. – С. 58-61.
3. Лебедева Н.В. Развитие коммуникативных навыков у школьников в условиях цифровой среды / Н. В. Лебедева // Педагогическое образование в России. – 2020. – № 5. – С. 74-77.
4. Михайлова Т.В. Социальные сети и школьная коммуникация: возможности и риски / Т. В. Михайлова // Современные проблемы науки и образования. – 2022. – № 1. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=12345>
5. Хан А.М. Цифровая коммуникация и образовательные технологии / А. М. Хан // Инновации в образовании. – 2023. – Т. 9, № 2. – С. 18-22